

CONCEPÇÕES E DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO NA CONTEMPORANEIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.18097889

Ana Altina Cambuí Pereira

Doutora em Ciências da Educação.

RESUMO

Esse estudo aborda aspectos parciais da pesquisa “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional docente”, realizada com 218 docentes dos bacharelados e licenciaturas da Universidade. Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva e exploratória, com uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa), através de questionário. A partir da análise dos dados faz-se uma reflexão sobre as concepções de professores universitários quanto à formação de profissionais na qual se considera: o perfil do egresso como referência para condução da disciplina integrante no PPC, a articulação entre teoria e prática na universidade através do ensino por solução de problemas e a relação com o contexto comunitário. Destaca-se a importância de metodologias problematizadoras que considerem a prática profissional e o contexto comunitário como mote para o desenvolvimento de competências profissionais. Os resultados da pesquisa revelam que apesar da grande maioria dos professores apontarem o reconhecimento da importância de um ensino que estimule o graduando a resolver problemas a partir das teorias estudadas e do seu contato com contexto comunitário a concretização de práticas nessa direção ainda é um desafio. Essa realidade evidencia que a formação de um profissional competente, capaz de agir de forma autônoma e responsável, mobilizando saberes para responder as demandas da prática profissional, com senso crítico e reflexivo, se distancia das práticas de ensino em voga hoje na universidade.

Palavras-chave: Relação teoria e prática profissional. Contexto comunitário. Docência universitária.

ABSTRACT

This study, which is **descriptive** and **exploratory** with a **mixed-methods** approach (quantitative and qualitative), investigates the conceptions of **218 faculty members** from a university's bachelor's and licentiate degree programs regarding professional training. The research, conducted through a questionnaire, addresses partial aspects of the larger study titled "Faculty Professional Development Needs and Strategies." The data analysis focuses on university professors' reflections concerning the training of future professionals, considering: the **graduate profile** as a reference for conducting the subject within the Pedagogical Course Project (PPC), the articulation

between **theory and practice** at the university through **problem-solving based teaching**, and the **relationship with the community context**. The findings highlight the importance of **problem-based methodologies** that use professional practice and the community context as a driving force for developing professional competencies. However, despite the vast majority of professors acknowledging the importance of teaching that encourages students to solve problems based on studied theories and their contact with the community context, the **implementation of practices in this direction remains a challenge**. This reality indicates that the formation of a **competent, autonomous, and responsible** professional, capable of mobilizing knowledge to respond to the demands of professional practice with a critical and reflective mindset, is still distant from the teaching practices currently prevalent in the university.

Keywords: Relationship between theory and professional practice. Community context. University teaching.

INTRODUÇÃO

A docência universitária tem como principal função a formação de profissionais competentes, implicados com a realidade social e empenhados em contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Nessa perspectiva, a docência enfrenta desafios no seu fazer docente, tanto por forças externas quanto internas na sociedade.

Assim, profundas mudanças sociais geradas a partir dos processos de globalização e das diferentes formas de produção e divulgação do conhecimento contribuíram para uma reconfiguração de valores no mundo do trabalho, impelindo a universidade a repensar sua prática de formar profissionais. Também pela via do processo de democratização outras mudanças na sociedade do país trouxeram novos desafios para o docente universitário cujo enfrentamento não é possível apenas com o domínio dos conteúdos específicos dos campos disciplinares (SOARES; CUNHA, 2010) requerendo, cada vez mais, a mobilização de saberes docentes que se constituam como aparato ao desenvolvimento do seu trabalho.

Dentre esses desafios destaca-se a ampliação do acesso à educação superior diversificando o perfil dos estudantes (social, econômico, etc.) e suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem. Assim, estudantes com necessidades especiais, decorrentes das políticas sociais inclusivas; com dificuldades de aprendizagens, de leitura e interpretação de textos, com pouca

maturidade emocional para tomar decisões nesta faixa etária, passaram a fazer parte de um contexto de ensino diante do qual se depara o professor universitário nos tempos atuais. Mesmo sentindo os reflexos dessas transformações muitos professores universitários não refletem sobre essa situação de forma sistemática, não investigam sobre suas próprias práticas de ensinar, continuam espelhando-se na ação de seus antigos professores. Desta forma, atuam isoladamente sem um acompanhamento ou avaliação pedagógica da sua ação e, muito menos, uma preocupação com o seu desenvolvimento profissional (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).

Conforme exposto a principal atividade do professor na universidade é o ensino, isto é, uma ação que seja convergente a formação profissional dos graduandos. Mas como essa formação vem sendo construída? Sob que bases epistemológicas e metodológicas? Nesse processo, se reconhece o caráter histórico e cultural em que ocorre o fenômeno educativo e conseqüentemente a prática docente universitária? Em que perspectiva a prática pedagógica concorre, na direção de uma formação técnica ou para desenvolvimento da criatividade, criatividade e transformação social do profissional? Essas questões são complexas e envolvem reflexões acerca de princípios e teorias que estão postas, legitimadas pela ciência moderna, que até hoje sobrevivem e são dominantes, apesar da possibilidade de ações antihegemônicas na perspectiva do paradigma emergente (SANTOS, 2009). No entanto, ainda se encontra fortemente presente na educação, e mais precisamente nas universidades, o paradigma dominante, seja no currículo, projeto pedagógico, sala de aula e em demais espaços da universidade. De acordo com Santos (2009), é um tipo de pensamento hegemônico que privilegia o como funcionam as coisas deixando de lado a intenção, a subjetividade em benefício de uma suposta neutralidade. Afirma ainda o autor que é um pensar dicotomizante que se norteia por uma lógica binária colocando em oposição razão/emoção, teoria/prática, certo/errado, sujeito/objeto a partir de identidades fixas, com a perda da visão do todo. Neste sentido, refletir sobre os desafios da docência, sobre os pressupostos estabelecidos pela ciência que determina as bases para a educação significa (re) pensar as práticas pedagógicas em voga na universidade frente a essa cultura (im)posta e (re)significá-las, através dos diferentes saberes: científicos,

experiências e pedagógicos. Ações que implicam na apropriação de saberes que vão além do conhecimento disciplinar e exigem didáticas específicas, cuja natureza epistemológica procura estabelecer diálogo entre educação a prática pedagógica em seu caráter multidimensional, articulando dimensões técnica, humana e política de todo fazer pedagógico, numa *práxis* contextualizada e metodologicamente pensada, capaz de promover a reflexão e a unidade teoria-prática com vistas à transformação social (CANDAU, 2003).

Assim, a didática deixa de ser compreendida na formação do docente universitário apenas como um dispositivo de ensino generalizado de natureza técnica e instrumental voltado para o desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem distante das práticas profissionais, mas um elo fundamental entre as opções filosóficas e políticas da educação, num “[...] projeto histórico, que não se fará tão-somente pelo educador, mas pelo educador, conjuntamente, com o educando e outros membros dos diversos setores da sociedade”. (LUCKESI, 2003, p. 33). Uma didática universitária (LUCARELLI, 2004, p. 36) que se articula ao pensar e fazer docente numa *práxis* contextualizada e ética, não neutra e atuante de forma mais ampla, cujas ações se traduzem na intencionalidade de formar profissionais críticos e criativos que possam atuar de maneira autônoma e emancipada na sociedade com fins da sua transformação.

Esse trabalho busca compreender as concepções dos docentes universitários do processo formativo e a importância atribuída a elementos presentes que influenciam a ação da docência, tais como: o perfil do egresso como referência para condução da disciplina integrante no Projeto Político Pedagógico do Curso - PPC; a relação entre a teoria e a prática profissional através de ensino que estimula os estudantes a solucionarem problemas da prática com base nas teorias estudadas, e; a promoção do contato do estudante com o contexto comunitário.

O estudo foi viabilizado através da pesquisa do tipo descritiva e exploratória, dentro de uma abordagem quanti-qualitativa, utilizando as respostas dos docentes ao questionário enviado (impresso e *on line*) contendo questões fechadas e abertas. Instrumento utilizado por se tratar de uma universidade pública *multi campi*, localizada no Estado da Bahia em 24 cidades geograficamente dispersas. O questionário foi disponibilizado para, em média, 1900 professores que se encontram em exercício, sendo que desse total 218 se voluntariam a participar, retratando suas

concepções e práticas, realizadas nos bacharelados e licenciaturas.

1. O perfil do egresso como referência para condução da disciplina no PPC.

Buscando verificar se a condução da disciplina (conteúdos e metodologia) adota como referência o perfil do egresso proposto no Projeto Político Pedagógico do Curso, observou-se que, dentre os 209 sujeitos entrevistados, 200 professores reconheceram como importante e/ou muito importante esse procedimento no desenvolvimento das suas atividades de ensino, o que equivale a 95,7% dos entrevistados. Esses dados nos mostram que os professores entrevistados percebem a importância da relação entre conteúdos e metodologia para o pleno exercício das suas atividades de ensino, fato que, dentre outros fatores, busca fortalecer a articulação entre essas duas realidades. Desse modo, vale ressaltar que essa clareza reflete o conhecimento do docente quanto ao perfil do egresso proposto no PPP do curso que leciona. Segundo Veiga (2000, p. 192), é o PPP que dá o norte, mostra o rumo, indica o caminho a seguir, pois é ele que “possibilita que as potencialidades sejam equacionadas, deslegitimando as formas instituídas”. Por outro lado, quando indagados acerca do nível de concretização da adoção dos conteúdos e metodologias conforme indicado no perfil do egresso do curso, a pesquisa revela uma redução, ou seja, 182 respondentes afirmam que sempre e/ou frequentemente direcionam suas atividades levando em consideração os conteúdos e metodologias propostos pelo PPP do curso, o que corresponde a 88,3% dos entrevistados.

Conteúdos e metodologias de ensino são concepções que, se trabalhadas em conjunto, contribuem para a construção da “autonomia intelectual e moral dos sujeitos, tornando-os aptos para participar e criar, exercendo sua cidadania”. (SANTIAGO, 1995, p. 176). Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico de um curso vem sendo objeto de estudo tanto para professores e pesquisadores quanto para instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, visando à melhoria contínua da qualidade do ensino. Assim, o PPP deve ser visto como um instrumento essencial para a consolidação da formação dos sujeitos que a universidade pretende formar. Desta forma, cabe indagar? O que inviabiliza a sua concretização na condução da disciplina, já que os professores reconhecem a

importância de adotarem metodologias e conteúdos explicitados no perfil do egresso do curso? O que pode contribuir para a minimização dessas dificuldades encontradas pelos docentes? É sabido que as funções atribuídas ao professor transcendem

a pesquisa, o ensino e a extensão, movimento este que exige a mobilização de saberes e habilidades que normalmente não estão previstos em programas de pós-graduação.

Sob essa perspectiva, o perfil do egresso deve considerar, ainda, os conhecimentos já adquiridos pelos estudantes, sua história de vida, suas experiências e suas idiossincrasias. Tal perfil, que faz parte do PPC, só fará sentido se for elaborado coletivamente, construído e vivenciado por todos os envolvidos no processo educacional. Trata-se de uma ação intencional, com um sentido explícito, cujo compromisso deve ser definido por todos. Contudo, sabemos que a elaboração do PPP passa por uma autonomia relativa da escola, ou seja, da sua incapacidade em construir sua própria identidade. Dessa forma, o professor tem importante participação na construção das competências profissionais e dos valores pessoais e morais, dos seus alunos, no entrelaçamento desses campos de aprendizagens para a formação de sujeitos sociais. Para dar conta dessa tarefa, há que também formar-se, voltar-se para si e para seu fazer, ao longo da vida, construindo saberes na relação com outros mestres e com sua própria prática. Nessa relação, a prática dos professores integra um saber que pode ser definido “como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes experienciais.” (TARDIF, 2006, p. 36), totalizando um campo de saberes que são mobilizados pela prática docente e incorporados ao repertório dos professores: saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais. Assim, conviver com incertezas, com o inesperado, com os surpreendentes momentos em que experienciamos com aqueles que compartilham conosco o processo de crescimento pessoal e intelectual, também faz parte do processo de formação docente.

1.1. A prática profissional como eixo estruturante da formação na universidade através da aproximação com o ensino por solução de problemas

O ensino baseado na solução de problemas tem como objetivo a promoção da aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e atitudes pautadas na formação profissional dos estudantes, sendo necessário que o processo formativo inclua o que Zabalza (1998) classifica de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, que devem ser desenvolvidos ao longo da formação e não especificamente, em disciplinas isoladas ou naquelas destinadas às práticas profissionais.

Barnett (2005), ao discutir a cultura formativa das instituições universitárias, criticando a lógica teoricista, que impede o sujeito em formação de produzir conhecimento de maneira integrada com os diversos saberes, coloca em evidência a insuficiência deste tipo de perspectiva, levando-nos a compreender que esta formação tem como forte componente o “dever ser”, a idealização de processos que, no âmbito da universidade, contribuem para a construção de um profissional idealizado, sem abarcar os condicionantes e os determinantes da realidade. Essa reflexão pode ser ampliada se considerarmos que os processos que articulam teorias e prática nos diferentes cursos, se diferenciam em função da compreensão que se tem do que é conhecimento e da proposta curricular que orienta as práticas dos docentes universitários. Esse conhecimento, advogado pelo autor, é fruto de um amplo e significativo processo de elaboração, o qual, sem uma articulação bem estruturada entre teórica e prática profissional, dificilmente se concretizará com qualidade.

Buscando entender se os docentes da universidade pesquisada estimulam os estudantes a solucionarem problemas da prática com base nas teorias estudadas constatamos que a maioria dos sujeitos respondentes, 97,6% considerou ser importante e/ou muito importante essa ação. Isso aponta para uma significativa compreensão dos professores, de diferentes áreas do conhecimento, acerca da importância da relação teoria- prática na formação profissional dos estudantes,

Tal compreensão se ancora na urgente necessidade de inversão da lógica formativa na academia que, historicamente, privilegiou o ensino centrado na

transmissão de conteúdos, tomados como verdades absolutas e imutáveis, por outro viés, que fomente o desenvolvimento de competências profissionais, capaz de promover a articulação entre os conteúdos trabalhados no curso e as questões inerentes ao contexto da prática profissional (MASETTO, 2009), o que em si é algo aberto a complexidade. Portanto, a maioria dos participantes, pressupõe uma concepção de prática que não se resume a uma simples transferência de teorias. Ao contrário, implica em favorecer a leitura crítica da realidade, alicerçada no “saber científico produzido pela investigação e no saber experiencial obtido pela reflexão sobre a prática” (RODRIGUES, 2006, p.12) para lidar com o desconhecido, com a incerteza, com as necessidades reconhecidas em contextos cuja racionalização de um planejamento, por mais qualificada que seja não é capaz de apreender.

Todavia, quando partimos para a análise dos dados que apontam o grau de concretização, ou seja, se os docentes no seu fazer pedagógico estimulam a solução dos problemas da prática com base nas teorias estudadas, o percentual daqueles que, durante o desenvolvimento de suas práticas, afirmam concretizar essa ação, diminui para 89,6%. Esse dado indica como o ensino contextualizado, com investimento no desenvolvimento de capacidades de analisar, generalizar, tomar decisões, relacionar, dentre outras, é ainda, um desafio no âmbito da academia.

Apesar da variação dos dados, ainda consideramos alto esse percentual e confirmamos que esse justifica pela presença dos docentes dos bacharelados na nossa pesquisa que, mesmo com as lacunas quanto a esse aspecto, pois, muitas vezes as práticas restringem-se aos exercícios em sala, com pouca reflexão da realidade concreta da profissão, ocorrendo de maneira mecânica, de modo a confirmar a teoria e não a confrontá-la. Esses cursos conseguem aproximar mais a teoria da prática do que a maioria das licenciaturas, pois, mesmo a matriz curricular dos bacharelados sendo estruturada a partir da ideia de que há disciplinas eminentemente teóricas, a maioria é dividida em teoria e prática, o que é digno de questionamento, pois não sabemos de que modo o que é constatado nos componentes teóricos são confrontados com os elementos descoberto nos componentes práticos, geralmente ministrados por outros docentes.

Diante disso, busca-se uma referência a casos concretos, no desejo de encontrar soluções para os problemas que se manifestam no contexto profissional, ainda é um desafio para algumas áreas de formação que pouco valorizam a prática

profissional em relação à teoria. Neste sentido podem ser mencionados os cursos de licenciatura que, segundo Gatti (2009), ainda se caracterizam por um distanciamento claro entre a formação e o campo profissional. O resultado disso é uma formação inócua, idealizada, pautada no que dizem os teóricos e que promove um mal-estar nos graduandos, pois, de alguma maneira, sabem que a realidade profissional distancia-se do que é discutido em sala de aula. A esse respeito, Pimenta (2006) afirma que os estudantes são impulsionados a acreditarem que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Essa concepção disciplinar, na qual as áreas de saber são tomadas de modo autônomo, independentes e estanques ocorre, ainda, mesmo as políticas educacionais elaborando diretrizes e resoluções que objetivam aproximar desde o início do curso os aspectos teóricos com a formação profissional.

Sobre tal dicotomia nas licenciaturas, o Parecer CNE/CES 492/2001 especifica que dois são os caracterizadores do currículo: os caracterizadores básicos e os caracterizadores de formação profissional. Nessa discussão, diferencia a especificidade de cada um, mas defende que essas duas dimensões não devem ser trabalhadas separadamente, uma vez que os aspectos teóricos devem ser trabalhados conjuntamente aos metodológicos e estruturando à formação do profissional da educação básica. No entanto, apesar das políticas terem influenciado na mudança curricular das licenciaturas, o fazer pedagógico dos docentes permaneceram, em sua maioria, inalterados e centrados na transmissão teórica e na dicotomia teoria e prática profissional (BISPO, 2013).

É relevante compreender que a construção do conhecimento não impõe uma direção única e horizontalizada, pois, tanto o acesso à teoria pode promover dúvidas e inquietações acerca do campo prático, como as vivências nas práticas podem fomentar processos que demandam um (re)pensar do lugar das teorias. Nesse sentido, assumir uma relação teoria e prática que venha negar perspectivas idealistas sugere a criação de espaços cuja lógica formativa assenta-se no conhecimento profissional, como fruto de uma densa trama que tanto pode ir da prática para teoria como da teoria para a prática.

Ainda buscando compreender as variações entre as respostas para a importância atribuída pelos respondentes aos enunciados e as respostas para a concretização na sua prática docente, solicitamos que fosse explicitado as possíveis razões dessa discrepância, através de uma questão aberta, e podemos perceber dois

aspectos apontados pelos sujeitos pesquisados:

Dificuldade em não saber e nem conhecer os recursos, técnicas, instrumentos utilizados na pedagogia.

Dificuldades em adequar os conteúdos propostos/exigidos com práticas pedagógicas mais amplas em relação ao curto tempo.

A análise de tais justificativas possibilita entender dificuldades apresentadas por alguns docentes para a efetivação de um trabalho onde a teoria e a práxis profissional possam caminhar juntas, apontando, assim, as suas necessidades formativas, visto que exercem seu trabalho sem uma preparação pedagógica, apresentando lacunas sobre o processo de ensino e aprendizagem dos futuros profissionais.

Outras justificativas apresentadas pelos professores relacionam-se ao novo perfil dos estudantes e à falta de infraestrutura da instituição, como pode ser vista na declaração de um dos participantes:

Para a concretização da prática docente a dificuldade se inicia por possuir alunos trabalhadores e que têm grande dificuldade de leitura (tempo para ler) inclusive, disponibilidade de realização de atividades concretas (oficinas, projetos) acervo bibliográfico insuficiente para os alunos e também desatualizado.

No que se refere a questão dos estudantes, apontada pelo docente, como empecilho para a efetivação de um trabalho pautado na relação teoria e prática profissional essa ocorre porque, atualmente, muitos dos discentes que ingressam nas universidades, especialmente nas licenciaturas, já não corresponde aos que frequentavam esse espaço no período do seu surgimento, ou seja, naquela época eram indivíduos oriundos da elite, hoje muitos são provenientes das classes populares. Tal mudança no perfil dos alunos vem acontecendo, ultimamente, a partir das exigências internacionais que requerem maior qualificação dos profissionais, ampliando, assim, o acesso de uma faixa da população até então distante da academia. Essa reivindicação encontra-se exposta nas políticas educacionais, provocando, assim, uma expansão da matrícula e proporcionando uma heterogeneidade do público que ingressam nesse nível de ensino. Todavia, apesar do acesso das camadas populares às salas de aula das universidades, os docentes não sabem como agir com as suas dificuldades e, assim,

os culpabilizam ou efetivam o ensino da mesma maneira como sempre o fizeram. Essa questão traz à tona a necessidade formativa desses profissionais.

1.2. A aproximação com o contexto comunitário: O que dizem os docentes universitários

A relação teoria e prática também pode ser efetivada a partir da aproximação dos estudantes com o contexto comunitário. Tal aproximação é relevante para a formação dos estudantes, de modo a cotejar aspectos teóricos estudados com a realidade, possibilitando a realização de sínteses mais críticas e contextualizadas, assim como estimular o compromisso social, o que é também relevante para a universidade, que tem sido bastante criticada por enclausurar-se nos seus muros, distanciando-se da comunidade. Buscando investigar o que pensam e o que sentem os docentes entrevistados em relação às atividades de ensino que colocam os estudantes em contato com contextos comunitários, observamos que a maioria dos sujeitos, 95,4%, considerara ser importante e/ou muito importante essa ação. No entanto, o percentual daqueles que, durante o desenvolvimento de suas práticas, evidenciam concretizar essas ações diminui para 65,70%. Assim, os dados apontam para o fato de que, apesar da maioria dos professores considerarem positivas essas ações, parcela significativa tem dificuldade para colocar em prática o que entendem como importante no processo de ensino aprendizagem. O que leva os professores a considerarem importantes as atividades, mas, ao mesmo tempo, não conseguirem concretizá-las, na sua prática docente?

Observamos que inúmeras são as justificativas para a ausência de um trabalho que aproxime os estudantes da comunidade. Tais argumentos versam sobre a questão do tempo disponível do estudante, o modo como é organizado o calendário acadêmico, a falta de apoio da universidade, a dificuldade para realização de um trabalho de parceria com os demais docentes e a falta de formação pedagógica. Constatamos, ainda, que o entendimento de alguns professores participantes é de que nem toda disciplina pode ser desenvolvida com esse caráter. O argumento mais presente centra-se no caráter teórico de algumas disciplinas:

*As disciplinas sob minha responsabilidade são em geral, introdutórias e de caráter teórico. O contato dos estudantes com a comunidade ocorre, mais tarde
Há importância, mas como o curso é teórico não há tanto contexto comunitário.*

Aqui, novamente apresenta-se a concepção naturalizante da dicotomia entre teoria e prática como justificativa para a realização de um trabalho distante da realidade profissional, sem a devida reflexão sobre o processo de aprendizagem, sobre o perfil do estudante que se quer formar e, ainda, sobre a finalidade do ensino. Analisar crítica e coletivamente esse aspecto contribuiria para a valorização e o empenho dos docentes em aproximar, cada vez mais cedo, os estudantes do contexto comunitário. Outro aspecto evidenciado na pesquisa é que 4,5% dos professores responderam que não consideram importante o desenvolvimento de práticas educacionais relacionadas com o contexto comunitário. Uma visão eminentemente voltada para uma formação academicista, sob os ditames da racionalidade técnica, na qual se acredita que uma boa formação é aquela que se dá no âmbito da universidade, cujo acesso restrito apenas à teoria será suficiente para dar conta dos desafios profissionais. Respostas que parecem reafirmar um processo de alienação docente já evidenciado por Lemos (2007) na medida em que, oriundo de uma formação inicial acrítica, positivista e acadêmica, desprovida de uma teoria crítica da sociedade e, atuando num ambiente de uma racionalidade técnica, parcela do professor do ensino superior não consegue perceber o sentido de um compromisso social da universidade na formação profissional do estudante enquanto sujeito da *práxis*.

O docente que possibilita os estudantes a realização do ensino articulado com a extensão e com a pesquisa, interage cooperativamente com a comunidade, articula as teorias e ações voltadas para o compromisso social, contribui para o desenvolvimento da responsabilidade social e estimula a construção de aprendizagens mais significativas. Articular os sujeitos numa formação envolvendo a universidade e a comunidade através de diálogos que resultem em novos conhecimentos, pode modificar o profissional que está sendo formado, no sentido de desenvolver a autonomia; a capacidade crítica de questionamento da teoria; o desenvolvimento da capacidade de contextualização e de aceitação da complexidade do real. Contribui, também, na formação do próprio docente

universitário, muitos deles deficiente nessas competências e habilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que as concepções docentes acima discutidas muitas vezes se distanciam das suas práticas percebemos a necessidade de reflexões coletivas sobre a formação profissional na universidade. Variação que ocorre porque o trabalho executado por qualquer docente depende de uma série de fatores, muitas vezes alheios ao seu domínio ou desejo. Um fator que consideramos relevante para diminuir essa variação é a realização de atividades que possibilitem o desenvolvimento profissional do docente, pois percebemos que suas concepções ainda são norteadas por princípios que não respondem aos desafios atuais. Desenvolvimento profissional que precisa ser viabilizado a partir de uma concepção que possibilite o questionamento das representações, a aceitação da complexidade do processo formativo e da realidade e a valorização dos saberes pedagógicos na prática profissional no sentido da construção da aprendizagem, uma iniciativa tanto dos próprios docentes quanto da universidade.

A importância de divulgar e institucionalizar as ações e políticas que estimulam a formação de profissionais relacionando ao contexto comunitário também pode ser um meio efetivo para a presença de um trabalho dessa natureza na universidade, especialmente, que articulem ensino, pesquisa e extensão, num tripé que pode ser mais significativo se esses elementos forem trabalhados conjuntamente na instituição.

Assim, entendemos que ainda precisamos alargar os passos dentro da academia para que a formação profissional seja organizada, cada vez mais, tomando a prática como eixo estruturante. Enfim, sabemos das limitações de uma pesquisa quantitativa para discussão de dados tão relevantes. Esses são, na nossa pesquisa mais ampla, o primeiro passo para tomada de decisões. No entanto, tal análise nos possibilitou ter acesso às concepções e práticas sobre como se efetiva a formação de profissionais na universidade, as dificuldades que enfrentam para a realização de um trabalho pautado na relação entre teoria e prática profissional.

REFERÊNCIAS

BARNETT, Ronald. **A universidade numa era de supercomplexidade**. Trad. Aurea Dal Bó. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2005.

BISPO, Joelma Gomes de Oliveira. **Representações de docentes universitários sobre a formação de professores: relação entre teoria e campo da prática profissional**. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Faculdade de Educação. Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade. Salvador, 2013.

CANDAU, Vera M. A didática e a formação de educadores - Da exaltação à negação: a busca da relevância. In: CANDAU, Vera M. (Org). **A Didática em questão**. 22 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

LUCKESI, Cipriano C. O papel da Didática na formação do educador. In: CANDAU, Vera M. (Org). **A Didática em questão**. 22 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

GATTI, Bernardete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá. **Professores do Brasil: impasses e desafios**. Brasília: UNESCO, 2009.

LEMOS, Denise Vieira da Silva. **Alienação no trabalho docente? O professor no centro da contradição**. Tese (Doutorado em Filosofia e Ciências Humanas) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.

LUCARELLI, Elisa. *El asesor pedagógico y la didáctica universitaria: prácticas en desarrollo y perspectivas teóricas*. In: LUCARELLI, Elisa (comp.). **El asesor pedagógico en La universidad**. De la teoría pedagógica a la práctica en la formación. Buenos Aires: Paidós, 2004.

MASETTO, Marcos T. **Docência na Universidade**. Campinas, SP: Papyrus, 1998.

PIMENTA, Selma; ANASTASIOU, Léa. **Docência no ensino superior**. São Paulo: Cortez, 2010.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena **Estágio e docência: diferentes concepções**. Revista Poíesis -Volume 3, Números 3 e 4, pp.5-24, 2005/2006.

RODRIGUES, Maria Ângela Perpétua. **Análise de Práticas e de Necessidade de Formação**. Edições Colibri Artes Gráficas – Lisboa, 2006.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2009.

SANTIAGO, Anna Rosa F. Projeto político-pedagógico da escola: desafio à organização dos educadores. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível**. Campinas, São Paulo: Papyrus, 1995.

SOARES, Sandra Regina; CUNHA, Maria Isabel da. **Formação do professor: a docência universitária em busca de legitimidade**. Salvador: EDUFBA, 2010.

TARDIF, Maurice (2006). **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico: continuidade ou transgressão para acertar? In: CASTANHO, M.E.L.M.; CASTANHO, S. (Org). **O que há de novo na educação superior**. Do projeto pedagógico à prática transformadora. Campinas: Papyrus, 200.

ZABALZA, Antoni. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.